

Axiological Approach in the Management of General Secondary Education Institution

Darya Stepanenko^{1, 2*}

¹ Metropolitan International School LLC, Odesa (Ukraine). Teacher of Primary Classes of the 1st category.

² Berdyansk State Pedagogical University, Odesa (Ukraine). Student of the Second (Master's) Level of higher education. Faculty of Humanities and Economics.

* **Corresponding author**, e-mail: Daryastepanenko2301@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

7 March 2024

Revised:

10 March 2024

Accepted:

14 March 2024

Published online:

29 March 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

The article is relevant in connection with the search for effective management of educational institutions in the context of modernisation of the industry and changes in the value orientations of society and the individual. Its purpose is to scientifically substantiate the ways to improve the management of a general education institution in the context of the modernisation of the educational system of Ukraine. The principles of axiological issues in education are studied and the axiological approach is defined as a strategy aimed at improving the educational system and increasing its efficiency. The development of an axiological paradigm of education will unlock the potential and fill Ukrainian education with content, providing a strategy and prospects for the development of the pedagogical system. The axiological approach becomes a mechanism that provides a link between the theory and practice of management, and helps to overcome the static-descriptive approach in pedagogy.

Key words

axiological approach, general secondary education institution, values, development.

DOI: [10.5281/
zenodo.11096445](https://doi.org/10.5281/zenodo.11096445)

Citation in APA style

Stepanenko, D. (2024). Axiological approach in the management of general secondary education institution. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11es1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11096445>

Аксіологічний підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти

Дар'я Андріївна Степаненко ^{1, 2*}

¹ ТзОВ «Міжнародна школа «Метрополітан», Одеса (Україна). Вчитель початкових класів 1 категорії.

² Бердянський державний педагогічний університет, Одеса (Україна). Здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти. Гуманітарно-економічний факультет.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: Daryastepanenko2301@gmail.com.

СТАТТЯ

АНОТАЦІЯ

отримана:

7 березня 2024 р.

переглянута:

10 березня 2024 р.

прийнята:

14 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

29 березня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

Дослідження актуальне у зв'язку з пошуками ефективного управління освітніми закладами в умовах модернізації галузі та зміни ціннісних орієнтацій суспільства й особистості. Його мета полягає в науковому обґрунтуванні шляхів вдосконалення управління загальноосвітнім закладом в контексті модернізації освітньої системи України. Досліджено принципи аксіологічної проблематики в освіті та визначено аксіологічний підхід як стратегію, спрямовану на вдосконалення освітньої системи та підвищення її ефективності. Розробка аксіологічної парадигми освіти дозволить розкрити потенціал та змістовно наповнити українську освіту, забезпечивши стратегію і перспективи розвитку педагогічної системи. Аксіологічний підхід стає механізмом, що забезпечує зв'язок між теорією і практикою управління, та сприяє подоланню статично-описового підходу в педагогіці.

Ключові слова

аксіологічний підхід, заклад загальної середньої освіти, цінності, розвиток.

DOI: [10.5281/
zenodo.11096445](https://doi.org/10.5281/zenodo.11096445)

Цитування:

Степаненко Д. А. Аксіологічний підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11es1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11096445>

Introduction / Вступ

Початок XXI століття був періодом активних пошуків науковців у покращенні управління освітніми закладами. Цей напрям виявився особливо актуальним через модернізацію освіти, яка спрямована на виконання завдань Нової української школи. Сучасні зміни ціннісних орієнтацій суспільства вимагають переосмислення світогляду та норм моралі, а також перегляду аксіологічних пріоритетів. Відмова від авторитарної системи освіти та активізація особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу вимагають відповідного формування ціннісних орієнтацій у майбутніх освітян. Також, важливо зазначити значущі зміни в системі загальної середньої освіти України. Аксіологічний аспект управлінської діяльності виступає важливим фактором у педагогічній орієнтації керівників закладів освіти.

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні шляхів покращення ціннісного ставлення до управління закладом загальної середньої освіти в умовах модернізації освітньої галузі в Україні.

Results / Результати

Багато вчених, таких як І. Бех, О. Вишневський, Б. Кобзар, В. Кремень, і знамениті педагоги, такі як М. Драгоманов, А. Макаренко, І. Огієнко, О. Потебня, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, І. Франко, Л. Українка, К. Ушинський, досліджували теоретичні та методологічні принципи аксіологічної проблематики в освіті. Вони зробили вагомий внесок у розвиток цієї галузі і використовували свої дослідження для розуміння ціннісних аспектів освіти та їх впливу на виховання молодого покоління.

У різних наукових працях запропоновано різні визначення терміну «аксіологічний підхід». Так, за Л. Чекаленко цей підхід визначається як філософсько-педагогічна стратегія, що має на меті встановлення перспектив подальшого розвитку системи освіти та шляхів підвищення педагогічної майстерності. Крім того, він спрямований на ефективне використання педагогічних ресурсів з метою розвитку особистості (Chekalenko, 2024).

О. Дубасенюк зазначає, що аксіологічний підхід виконує важливу роль своєрідного «мосту» між педагогічною теорією і практикою (Dubaseniuk, 2015).

Враховуючи різні погляди науковців, ми прийшли до висновку, що аксіологічний підхід є своєрідною філософсько-педагогічною стратегією. Він ґрунтується на пріоритеті загальнолюдських цінностей та самоцінності кожної особистості і визначає перспективи подальшого розвитку системи освіти. Цей підхід спрямований на оптимальне використання педагогічних ресурсів відповідно до вимог сучасного суспільства.

Аксіологічний зміст інновацій у керівництві освітнім закладом слід розглядати як показник готовності та здатності керівника ефективно розв'язувати сучасні проблеми. Це також свідчить про його високий професіоналізм та інноваційну компетентність. Аксіологічний підхід виступає як механізм, що забезпечує зв'язок між теорією і практикою управління.

Основою аксіологічного підходу є усвідомлення взаємозалежності та взаємодії всього світу. Це твердження передбачає, що життєвий простір складається з цілісних людських існувань, де кожна окрема особистість є важливою складовою. Гуманістична орієнтація на цінності виступає як мотивуюча сила, що рухає інші аспекти ціннісної системи та спонукає до взаємодії.

Суть аксіологічного підходу можна розкрити через систему аксіологічних принципів, серед яких важливі такі:

1) рівноправність філософських поглядів у межах гуманістичної системи цінностей, що враховує різноманітність культурних та етнічних особливостей;

2) рівнозначність традицій і творчості, що визнає необхідність вивчення та використання навчань минулого, а також можливості духовного розвитку у сучасному і майбутньому, сприяючи взаємному збагаченню діалогу між традиціоналістами та новаторами;

3) екзистенційна рівність людей та соціокультурний прагматизм, які віддають перевагу діалогу та активному руху перед демагогічними суперечками про підстави цінностей, викорінюючи месіанство та індиферентність. (Kaliuzhna, & Uvarkina (Ed.), 2012).

В Україні особливо актуальним є питання аксіологічного підходу до управління закладами загальної середньої освіти. Цей тип управління відзначається тим, що керівництво приділяє значну увагу ціннісним системам своїх підлеглих, свого оточення та власним цінностям, намагаючись враховувати їх у процесі ухвалення рішень та управління організацією.

Суть аксіологічних проблем в управлінні закладом загальної середньої освіти полягає у взаємозв'язку з оновленням соціального світу та зміною цінностей українського суспільства. Це призводить до швидкого впровадження в освітній процес глобалізаційних характеристик, які можуть відокремлювати особистість від національної та загальнолюдської системи цінностей, що формує освітній простір.

Conclusions / Висновки

Отже, дослідження провідних вчених-педагогів та практиків освітньої системи демонструє потребу у створенні нової педагогічної парадигми, де аксіологічний підґрунт виступає ключовим зв'язком між теорією та практикою. Ці ціннісні засади допоможуть переглянути статичний підхід у педагогіці та збагатити освітню сферу змістовно. Розробка основ педагогічної аксіології має на меті розкрити природу та джерела цінностей, їх функціонування та взаємозв'язок між загальнолюдськими та національними цінностями. У загальному, ця розробка визначить стратегію та перспективи розвитку педагогічної системи, розкривши потенціал та значущість української освіти.

References

- Chekalenko, L. (2024). Aksiolohichni poshuky modeli osvity maibutnoi Ukrainy [Axiological search of the education model of future Ukraine]. *Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI*, (07), 68–75. <http://dx.doi.org/10.26693/ahpsxxi2024.07.068> (in Ukrainian).
- Dubaseniuk, O. A. (2015). *Profesiino-pedahohichna osvita: metodolohiia, teoriia, praktyka* [Vocational and pedagogical education: Methodology, theory, practice]. Vol. 1. Ivan Franko Zhytomyr State University Publishing House. <https://core.ac.uk/download/pdf/196239022.pdf> (in Ukrainian).
- Kaliuzhna, T. H., & Uvarkina, O. V. (Ed.). (2012). *Pedahohichna aksiolohiia v umovakh modernizatsii profesiino-pedahohichnoi osvity* [pedagogical axiology in the context of modernisation of vocational education]. Drahomanov National Pedagogical University Publishing House. https://lib.iitta.gov.ua/2559/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%281%29.pdf (in Ukrainian).